

Obstacles Bloquant l'Ajustement des Programmes de Formation des Futurs Enseignants du Français Langue Étrangère (FLE) aux Normes de l'UNESCO et de l'AUF au Kenya

Stella Wasike

ResearcherID: LFU-5427-2024

*Doctorante, Département de Langues et Littératures en Education,
SASS, Muliro University of Science and Technology, Kenya*

Prof. Isidore Muteba Kazadi

ResearcherID: GMX-4801-2022

*Enseignant, Département de Langues et Littératures en Education,
SASS, Muliro University of Science and Technology, Kenya*

Dr. Rose Auma

ResearcherID : ACG-5923-2022

*Enseignante, Département de Langues et Littératures en Education,
SASS, Muliro University of Science and Technology, Kenya*

Résumé

Dans un monde en constante évolution marqué par la mondialisation, l'essor du numérique et de nouvelles exigences pédagogiques, les institutions internationales telles que l'UNESCO et l'AUF ont formulé des recommandations visant à moderniser les programmes de formation des enseignants, notamment en mettant l'accent sur les compétences, l'innovation pédagogique et l'intégration des technologies. Cette étude se propose d'identifier et d'analyser les obstacles institutionnels, pédagogiques, financiers ou culturels qui freinent cet alignement, afin de proposer des pistes d'amélioration concrètes en vue d'un système éducatif plus cohérent avec les standards internationaux. Cette étude s'est reposée sur 3 objectifs spécifiques, notamment : (1) Identifier les défis qui freinent l'ajustement des programmes de formation du FLE aux normes de l'UNESCO et de l'AUF ; (2) Proposer des stratégies pour surmonter les obstacles à l'harmonisation des programmes au Kenya ; (3) Explorer les opportunités liées à l'adaptation des formations aux standards internationaux. L'étude s'interroge sur les raisons pour lesquelles les programmes de formation des futurs enseignants de FLE au Kenya peinent à s'aligner aux normes de l'UNESCO et de l'AUF. L'étude s'est appuyée sur la théorie du connectivisme de Siemens et Downes (2005). Elle s'est déroulée dans les universités publiques kényanes formant les futurs enseignants du FLE. Elle a adopté des approches descriptive et comparative. Cette étude a adopté une stratégie d'échantillonnage raisonné en sélectionnant 26 participants sur une population totale de 28 enseignants du FLE. Les données empiriques ont été recueillies à l'aide de questionnaires et les sources des données de la recherche documentaire ont été les documents publiés et non publiés. Elles ont été analysées quantitativement et qualitativement. Les résultats de cette recherche ont révélé que l'ajustement des programmes de formation au Kenya reste limité en raison de défis persistants. Ces résultats aident les décideurs politiques à cibler les défis identifiés afin de mettre en place des réformes adaptées et efficaces pour moderniser les programmes de formation.

Mots clés: *Ajustement, futurs enseignants, normes internationale, obstacles, programmes de formation.*

Citation suggérée: Wasike, S., Muteba Kazadi, I., & Auma, R. (2025). Obstacles Bloquant l'Ajustement des Programmes de Formation des Futurs Enseignants du Français Langue Étrangère (FLE) aux Normes de l'UNESCO et de l'AUF au Kenya. *Scientia. Technology, Science and Society*, 2(8), 87-100. DOI: 10.59324/stss.2025.2(8).08

Introduction

Depuis la fin du 20^e siècle, des institutions internationales comme l'UNESCO (1998) et l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF, 2008) appellent à une réforme en profondeur des programmes de formation des enseignants, fondée sur l'approche par compétences, l'intégration des TIC et des méthodes pédagogiques centrées sur l'apprenant. Ces orientations visent à adapter la formation enseignante aux exigences d'un monde marqué par la mondialisation et la transformation numérique.

Malgré ces recommandations, un décalage persiste entre les standards internationaux et la réalité des dispositifs de formation, notamment dans les pays en développement. La littérature (Tardif & Lessard, 2004) souligne la nécessité de programmes souples, évolutifs et contextualisés pour faire face à la complexité croissante du métier d'enseignant. Pourtant, l'ajustement des curricula reste limité, souvent entravé par des défis structurels, politiques et institutionnels. Cet article apporte une contribution originale en identifiant les principaux obstacles qui freinent l'ajustement des programmes de formation des futurs enseignants de FLE aux normes de l'UNESCO et de l'AUF. Il propose également des pistes d'action pour améliorer l'harmonisation pédagogique dans une perspective d'ouverture internationale.

Matériels et Méthodes

Cette étude a été menée dans sept universités publiques kényanes accréditées par la *Commission for University Education* (CUE) et offrant un programme de formation initiale en français langue étrangère (FLE). Ces établissements ont été sélectionnés à partir de données officielles consultées sur le site de la CUE (2023). Concernant la population de l'étude, l'ensemble des 28 enseignants de FLE répertoriés dans les sept universités ont été ciblés. Toutefois, seuls 26 enseignants ont constitué l'échantillon retenu, deux enseignants ayant été exclus car ils étaient directeurs de cette thèse, ce qui posait un risque de biais méthodologique.

Tableau 1. Effectifs des Enseignants du FLE Dans les Universités Publiques Kényanes

Universités	Fréquence (F)	%
Kenyatta	6	21,43
Maseno	6	21,43
Moi	6	21,43
Masinde Muliro	4	14,29
Chuka	3	10,71
Pwani	2	7,14
Kaimosi	1	3,57
TOTAL	28	100,00

Source: Sous-sections de FLE des universités (2024)

L'outil principal de collecte de données a été un questionnaire structuré. Celui-ci a été administré en ligne aux enseignants via des liens électroniques. Une fois remplis, les questionnaires ont été retournés aux chercheurs pour traitement. Une recherche documentaire a également été réalisée, incluant l'analyse de documents publiés et non publiés en lien avec notre étude. L'analyse des données a été conduite à la fois de façon quantitative (fréquences, pourcentages) et qualitative (thèmes récurrents, interprétation des perceptions). Ces deux approches complémentaires ont permis d'interpréter les résultats de manière rigoureuse et nuancée.

Étant donné que cette étude impliquait des êtres humains, les principes d'éthique de la recherche ont été strictement respectés. La participation des répondants était volontaire, l'anonymat et la confidentialité des réponses garantis. Avant le démarrage officiel de l'enquête, une autorisation formelle a été obtenue auprès du Conseil National de la Science et de la Technologie du Kenya (NACOSTI), conformément aux exigences réglementaires nationales en matière de recherche scientifique.

Résultats

Défis qui Freinent L'ajustement des Programmes de Formation du FLE aux Normes de l'UNESCO et de l'AUf

Bien que l'UNESCO (1998) et l'AUf (2008) aient formulé des recommandations visant à moderniser les programmes de formation des enseignants de FLE à travers l'intégration des TIC, l'approche par compétences et la pédagogie active, les universités publiques kényanes peinent à s'y conformer pleinement. Dans ce contexte, nous avons cherché à interroger les défis qui freinent cet ajustement, afin de déterminer les causes profondes de ce décalage. Les défis recensés auprès des enseignants de FLE dans les universités concernées sont présentés dans la figure ci-après.

Figure 1. Constats des Enseignants sur les Freins à l'Alignement des Programmes de FLE

Source: Enquête de terrain (2024)

L'analyse des résultats de la figure 1 nous ont montré une variété des défis qui bloquent l'ajustement des programmes de la formation en FLE dans les universités publiques kényanes. D'après 24 enseignants (92,31%), un des défis est celui du manque de ressources et d'infrastructure. Selon eux, ce problème reste crucial, car sans des infrastructures appropriées comme des salles de classe

équipées et des ressources pédagogiques comme des livres ou du matériel numérique, il serait difficile de mettre en œuvre des ajustements efficaces aux programmes de formation.

Pour 24 enseignants (92,31%), la résistance au changement est un défi qui interdit les ajustements au programme de la formation. Ils ont indiqué que cette résistance provient d'une crainte de l'inconnu ou d'un manque de formation adéquate sur les nouvelles méthodes. De plus, certains enseignants pourraient estimer que les programmes actuels sont suffisants, rendant difficile toute tentative de modernisation ou d'adaptation aux besoins contemporains. 4 répondants (15,38%) ont mentionné l'adéquation des programmes aux besoins locaux comme un défi clé. Ces répondants ont noté que les programmes de FLE sont souvent conçus de manière générale et peuvent ne pas prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques locales. Selon eux, cela serait capable de limiter l'efficacité des programmes pour répondre aux besoins des apprenants dans différents contextes, notamment en Afrique où les réalités linguistiques et sociales sont variées.

Le financement et le soutien institutionnel ont été perçus comme défi par 24 enseignants (76,92%). Selon ces répondants, les ajustements aux programmes nécessitent des investissements financiers, que ce soit pour la formation des enseignants, l'acquisition de nouveaux matériels pédagogiques, ou l'introduction de technologies innovantes. Par ailleurs, ils ont évoqué que sans un financement adéquat et un soutien institutionnel fort, les initiatives de réévaluation et d'ajustement des programmes n'auraient pas la capacité d'être mises en œuvre correctement. 9 enseignants (34,62%) ont remarqué que la qualité et l'évaluation était un défi. Pour eux, ceux-ci seraient capables de freiner l'ajustement des programmes lorsque les critères d'évaluation actuels ne sont pas adaptés aux nouvelles approches pédagogiques. En plus, ils ont constaté que si les systèmes d'évaluation resteraient figés sur des méthodes traditionnelles, il deviendrait difficile de mesurer efficacement les compétences et les résultats liés aux ajustements, ce qui créerait une réticence à les adopter. Toutefois, ils ont évoqué que garantir un maintien ou une amélioration de la qualité dans les nouveaux programmes demanderait souvent des ressources supplémentaires, une expertise spécifique et des outils d'évaluation actualisés, qui pourraient faire défaut, freinant ainsi la mise en œuvre de réformes.

La formation continue et le développement professionnel était un autre défi important identifié par 24 (92,31%) des enseignants. Ceux-ci ont révélé que les ajustements aux programmes nécessiteraient que les enseignants soient formés aux nouvelles méthodes et aux nouvelles technologies. Cependant, ils ont affirmé que sans opportunités de formation continue, les enseignants ne seraient pas suffisamment équipés pour intégrer ces changements dans leur pratique quotidienne. Bien que ce défi de l'inclusion et équité ne soit mentionné que par 3 (11,54%) des enseignants, pour eux, il restait un obstacle important. Ils ont mentionné que les programmes de formation en FLE devraient être inclusifs et équitables, prenant en compte les besoins des apprenants ayant des profils variés, tels que les apprenants ayant des handicaps ou ceux issus de milieux défavorisés. Par ailleurs, ils ont évoqué que cela impliquerait souvent des ressources supplémentaires et des formations spécifiques, qui ne seraient pas toujours disponibles.

Stratégies Pour Surmonter les Obstacles à l'Harmonisation des Programmes au Kenya

Nous avons cherché de connaître les stratégies qui peuvent être mise en place pour surmonter les défis liés à l'ajustement des programmes de formation en FLE. Dans la figure 2 ci-après, nous présentons les opinions des 24 enseignants concernant ce sujet.

L'analyse des informations de la figure 2 a révélé une variété des opinions concernant les stratégies qui doivent être mises en place pour surmonter les défis qui opposent les ajustements des programmes. 24 enseignants (92,31%) ont souligné que le renforcement des ressources et de l'infrastructure, la gestion de la résistance au changement, la gestion du financement et du soutien

institutionnel et le développement professionnel continu, étaient des stratégies clés en vue de surmonter ces défis.

Figure 2. Mesures Proposées Pour Dépasser les Défis

Source: Enquête de terrain (2024)

Selon ces répondants, des infrastructures améliorées favoriseraient la formation des enseignants aux nouvelles approches pédagogiques et technologiques. De plus, en accédant à des ressources pour développer des compétences en techno-pédagogie, ils seraient mieux s'adapter aux nouveaux outils d'enseignement en ligne et aux méthodes interactives. Ils ont aussi ajouté qu'en renforçant les infrastructures, il serait possible d'adapter les programmes de formation en FLE aux réalités locales comme les cultures et la pratique linguistiques. D'ailleurs, ils ont indiqué que cela rendrait capable de surmonter les défis liés à la pertinence des contenus, souvent perçus comme trop universels et éloignés des réalités des apprenants. Concernant la stratégie de la gestion de la résistance au changement, ces répondants ont évoqué qu'il faudrait clairement expliquer les raisons des ajustements aux parties prenantes, tels que les enseignants, les apprenants et les administrateurs. Cette explication, d'après eux contribuerait à dissiper les malentendus et de diminuer les craintes liées à la perte de repères ou à l'adoption de nouvelles méthodes.

A propos la gestion du financement et du soutien institutionnel, les répondants ont constaté que le financement ouvrirait la voie à fournir des infrastructures modernes, des technologies d'enseignement, ainsi que des matériels pédagogiques nécessaires pour adapter les programmes aux nouvelles méthodes et aux attentes actuelles. En plus, ils ont noté qu'un appui institutionnel fort aiderait les enseignants à suivre des formations continues pour rester à jour avec les nouvelles pratiques pédagogiques, telles que les approches communicatives ou les méthodes basées sur la technologie. Pour eux, ce fait assurerait que les enseignants sont bien préparés pour intégrer ces ajustements dans leurs cours. Ils ont ajouté que le soutien des institutions à travers des réformes administratives et organisationnelles pourrait également favoriser l'adaptation des programmes et que les institutions qui encourageraient la recherche en éducation pourraient faciliter l'expérimentation de nouvelles approches en FLE. D'après eux, ça faciliterait la teste et l'adaptation des programmes en fonction des besoins réels des apprenants.

Ces 24 enseignants ont aussi remarqué que le développement professionnel continu jouerait un rôle clé dans la surmonte des défis d'ajustement des programmes de formation en FLE. Ils ont constaté que cette stratégie permettrait aux enseignants de rester informés des nouvelles tendances,

approches méthodologiques et technologies pédagogiques. En suivant des formations régulières, les enseignants pourraient mieux intégrer les ajustements nécessaires dans les programmes de FLE, comme l'utilisation d'outils numériques, les nouvelles techniques d'enseignement collaboratif ou l'adaptation des contenus aux besoins spécifiques des apprenants. En plus, ils ont enregistré que les enseignants pourraient être encouragés à adopter une mentalité de changement et d'innovation, ce qui faciliterait l'adaptation rapide des programmes aux nouvelles exigences.

Pour 14 (53,85%) des enseignants, la stratégie de l'adaptation aux besoins locaux favoriserait à concevoir des méthodes pédagogiques flexibles qui tiendraient compte des ressources disponibles dans la région. De plus, ils ont souligné que lorsque les programmes de formation seraient ajustés aux besoins locaux, ils pourraient mieux répondre aux exigences professionnelles spécifiques de la région. En ce qui concerne la stratégie du maintien de la qualité et évaluation, 17 (65,38%) des enseignants ont souligné d'abord que le maintien de la qualité assurerait que les programmes en FLE respecteraient des standards pédagogiques et linguistiques spécifiques et que ceci aurait la capacité d'harmoniser les compétences linguistiques à différents niveaux, facilitant ainsi l'ajustement des programmes à différents contextes d'apprentissage. Pour ces répondants, ces normes guideraient les enseignants dans le choix des méthodologies, des ressources pédagogiques et des technologies à intégrer dans leurs pratiques. En plus, ils ont constaté que les évaluations formatives rendraient capable de collecter des données régulières sur la progression des apprenants. Ce fait aiderait à identifier les lacunes dans le programme et à ajuster les objectifs pédagogiques en conséquence. Une autre raison qui a favorisé cette stratégie selon ces répondants c'est que les processus d'évaluation auraient aussi la possibilité d'examiner l'efficacité des ressources pédagogiques, tels que les manuels, les technologies et les méthodes utilisées dans l'enseignement du FLE. En comparant les résultats des étudiants avec les objectifs pédagogiques fixés, il serait possible de déterminer quelles ressources et approches devraient être ajustées ou améliorées pour maintenir un haut niveau d'enseignement. La promotion de l'inclusion et de l'équité était une stratégie essentielle citée par 9 (34,62%) des enseignants. D'après eux, en adoptant une approche inclusive, les programmes de formation seraient ajustés pour répondre aux besoins de divers groupes d'apprenants, notamment ceux issus de minorités, ou ayant des besoins spécifiques. Ça faciliterait l'adaptation des méthodes d'enseignement afin que chaque apprenant se sentirait pris en compte, avec des ressources variées, des exercices différenciés, et des outils pédagogiques adaptés. Selon ces répondants, ce fait réduirait les inégalités et permettrait à chaque étudiant de progresser à son rythme. En plus, comme ont remarqué ces enseignants, l'inclusion et l'équité promouvrait un modèle où les étudiants ne seraient pas de simples récepteurs, mais des participants actifs dans leur apprentissage. D'ailleurs, ils ont constaté qu'en ajustant les programmes pour inclure des approches pédagogiques participatives, comme, travail de groupe, apprentissage par projet, activités interactives, cela faciliterait à chaque étudiant de contribuer selon ses compétences, ses forces, et ses intérêts, ce qui enrichit la qualité de la formation.

Opportunités Liées à l'Adaptation des Formations aux Standards Internationaux

L'analyse des données issues de la Figure 3 a permis de dégager plusieurs opportunités liées à l'ajustement des programmes de formation en Français Langue Étrangère (FLE) face aux exigences du monde actuel. Les réponses des 24 enseignants interrogés ont montré une convergence d'opinions quant à la nécessité de faire évoluer les curricula en tenant compte des transformations sociales, économiques et technologiques contemporaines.

Tous les enseignants, soit 24 sur 24 (100 %), ont indiqué que l'alignement des programmes renforcerait l'employabilité des futurs diplômés. Selon eux, les formations devraient permettre aux apprenants d'acquérir des compétences recherchées sur le marché du travail, telles que la maîtrise des outils numériques, la capacité à collaborer dans des environnements multiculturels et la résolution de problèmes complexes. Un tel ajustement rendrait les diplômés plus compétitifs et

faciliterait leur insertion professionnelle. Dans le même sens, 24 enseignants (100 %) ont souligné l'importance d'intégrer les innovations technologiques dans les programmes de formation. L'évolution rapide des technologies – telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou les plateformes numériques – transformerait profondément les pratiques pédagogiques. Ainsi, l'intégration de ces outils dans la formation des enseignants de FLE leur rendrait capable de rester à jour, d'enrichir leurs méthodes d'enseignement, et de mieux préparer leurs apprenants aux réalités numériques actuelles.

Figure 3. Bénéfices d'Ajustement des Programmes de la Formation

Source: Enquête de terrain (2024)

Par ailleurs, 24 enseignants (100 %) ont estimé que les programmes devraient inclure des contenus permettant de répondre aux défis mondiaux tels que le changement climatique, les inégalités sociales ou les crises sanitaires. Pour y parvenir, les curricula pourraient intégrer des notions liées au développement durable, à la responsabilité sociale ou encore à la santé publique, afin de former des citoyens critiques, conscients et engagés. Concernant l'apprentissage tout au long de la vie, 7 enseignants (29,17 %) ont souligné que les programmes devraient encourager chez les apprenants une disposition à apprendre de manière continue. Cela impliquerait de développer des compétences transversales telles que la pensée critique, l'autonomie ou encore la capacité d'adaptation, qui seraient essentielles dans un monde en perpétuelle transformation.

L'innovation et la créativité ont été mises en avant par 23 enseignants (95,83 %) comme une autre opportunité importante. Selon eux, les programmes devraient intégrer des approches pédagogiques favorisant la pensée créative, l'expérimentation et la résolution originale de problèmes. Cela stimulerait l'autonomie des futurs enseignants et les inciterait à adopter des pratiques novatrices dans leurs classes. Quant à la promotion de l'interculturalité et de la diversité, elle a été mentionnée par 8 enseignants (33,33 %). Ces derniers ont affirmé que dans un monde globalisé, la capacité à interagir efficacement avec des personnes issues de différentes cultures serait indispensable. Les programmes, en intégrant des contenus sur l'interculturalité, prépareraient les enseignants à travailler dans des contextes variés et à favoriser le respect mutuel.

En outre, 5 enseignants (20,83 %) ont mis en avant la nécessité de conformer les programmes aux exigences des organisations internationales telles que l'UNESCO ou l'ONU. Intégrer les Objectifs de Développement Durable (ODD) dans la formation initiale des enseignants contribuerait non

seulement à respecter des standards mondiaux, mais aussi à positionner les institutions éducatives comme des acteurs du développement global. Enfin, 20 enseignants (83,33 %) ont indiqué que la réévaluation des programmes préparerait les apprenants aux métiers de demain. Étant donné que de nombreuses professions futures restent encore inconnues aujourd'hui, les programmes devraient être conçus de manière flexible et prospective. Cela supposerait l'intégration de compétences transférables telles que la communication numérique, l'analyse systémique et la capacité à évoluer dans des environnements professionnels en mutation.

Discussion

Les résultats obtenus à partir de la Figure 1 ont mis en lumière un ensemble de défis significatifs qui freinent l'ajustement des programmes de formation en Français Langue Étrangère (FLE) dans les universités publiques kenyanes. Ces constats confirment en grande partie notre problématique, selon laquelle la modernisation des curricula en FLE, bien que nécessaire, reste confrontée à plusieurs obstacles structurels, pédagogiques et institutionnels. Parmi les principaux défis identifiés, le manque de ressources et d'infrastructures a été unanimement cité (92,31 % des enseignants). Ce constat rejoint de nombreuses études antérieures sur les systèmes éducatifs africains (UNESCO, 2019 ; Ndoye, 2021), qui soulignent que l'insuffisance des équipements matériels, des outils numériques et des espaces adaptés constitue un frein récurrent à l'innovation pédagogique. En contexte FLE, où l'exposition aux supports audio-visuels, aux plateformes numériques et aux interactions variées est essentielle, cette carence compromet sérieusement toute tentative d'ajustement des programmes.

De même, la résistance au changement, mentionnée également par 92,31 % des répondants, met en lumière une réalité humaine et institutionnelle souvent sous-estimée. Les enseignants interrogés ont exprimé des inquiétudes liées à l'inconnu, à l'insuffisance de formation, mais aussi à une perception selon laquelle les programmes actuels seraient suffisants. Cette observation confirme les travaux de Fullan (2007) sur les dynamiques de changement dans l'éducation, qui insistent sur le rôle clé de l'accompagnement et du développement professionnel pour surmonter les résistances. En effet, sans un engagement actif du corps enseignant, les réformes risquent de rester formelles et peu appliquées sur le terrain. Un autre point critique soulevé concerne le financement et le soutien institutionnel, évoqué par 76,92 % des enseignants. Il apparaît clairement que les ajustements curriculaires exigent des investissements conséquents : acquisition de nouveaux supports, formation continue, et mise en place de structures de suivi et d'évaluation. Cette situation reflète une tension bien connue entre volonté de réforme et contraintes budgétaires, particulièrement marquée dans les pays du Sud. Elle révèle également l'importance d'une volonté politique forte et d'une planification budgétaire intégrée pour assurer la viabilité des ajustements proposés.

Par ailleurs, l'analyse a révélé une certaine inadéquation des programmes aux besoins locaux, selon 15,38 % des répondants. Bien que cette proportion soit plus faible, elle soulève une question fondamentale : dans quelle mesure les programmes de FLE en Afrique subsaharienne tiennent-ils compte des réalités culturelles, linguistiques et sociales spécifiques aux contextes dans lesquels ils sont dispensés ? Cette interrogation rejoint les réflexions postcoloniales sur la contextualisation des savoirs et des pratiques éducatives (Kouassi, 2020). Adapter les curricula ne signifie pas simplement les moderniser technologiquement, mais aussi les rendre culturellement pertinents. La qualité et l'évaluation, mentionnées par 34,62 % des enseignants, posent également un défi important. Il a été noté que les systèmes d'évaluation restent largement fondés sur des méthodes traditionnelles, peu compatibles avec les nouvelles approches pédagogiques promues par les ajustements. Cette rigidité évaluerait mal les compétences transversales ou technologiques et limiterait l'impact des

innovations. Il serait donc essentiel de repenser les dispositifs d'évaluation en intégrant des outils plus adaptés et en formant les enseignants à leur usage. Un élément transversal à plusieurs défis est le manque de formation continue et de développement professionnel, cité par 92,31 % des enseignants. Ce résultat confirme l'idée que toute réforme pédagogique, pour être effective, devrait être accompagnée d'un programme structuré de développement des compétences professionnelles. Former les enseignants aux outils numériques, aux nouvelles approches interculturelles et à la différenciation pédagogique serait une condition sine qua non à l'actualisation effective des programmes.

Enfin, bien que peu évoquée (11,54 %), la question de l'inclusion et de l'équité mérite une attention particulière. Certains enseignants ont rappelé que les programmes devraient être conçus de manière à répondre aux besoins d'apprenants en situation de handicap ou issus de milieux marginalisés. Cela suppose une adaptation des ressources, des modalités pédagogiques et un engagement institutionnel vers plus de justice éducative. Ces résultats issus du premier objectif confirment les défis connus dans les systèmes éducatifs africains, tout en précisant leur impact spécifique sur la formation en FLE. Ils montrent aussi que toute initiative d'ajustement de programme devrait s'appuyer sur une approche systémique, intégrant non seulement les contenus, mais aussi les ressources humaines, matérielles et organisationnelles. Notre étude offre une base utile pour des recherches futures. Il serait pertinent de mener des études comparatives avec d'autres pays francophones d'Afrique, ou encore d'approfondir les perceptions des étudiants et des responsables institutionnels. En définitive, cette recherche contribue à enrichir les réflexions sur la transformation des systèmes éducatifs en Afrique. Elle souligne que l'ajustement des programmes en FLE ne constitue pas seulement un acte technique, mais bien un processus complexe, qui suppose des choix stratégiques, un engagement collectif et une vision contextualisée de la qualité éducative.

L'analyse des données issues de la figure 2 a permis de mettre en lumière les stratégies jugées essentielles par les enseignants pour surmonter les obstacles à l'ajustement des programmes de formation en FLE. Ces résultats viennent prolonger les constats de la figure précédente, en apportant une dimension plus pragmatique et prospective, axée sur les leviers d'action. Ils confirment l'idée que les enseignants, en tant qu'acteurs de terrain, disposent d'une connaissance fine des freins systémiques et des moyens de les dépasser. Ces stratégies proposées viennent ainsi répondre directement au deuxième objectif de cette étude, selon lesquelles l'amélioration des programmes ne pourrait se faire sans une transformation cohérente de l'environnement institutionnel, matériel et humain dans lequel ils s'insèrent.

En premier lieu, une majorité d'enseignants (92,31 %) a insisté sur l'importance du renforcement des ressources et des infrastructures, de la gestion du changement, du soutien institutionnel et du développement professionnel continu. Ces priorités confirment les orientations de la littérature internationale, qui identifie ces piliers comme essentiels à la réussite des réformes éducatives (Fullan, 2007 ; UNESCO, 2019). En particulier, l'amélioration des infrastructures est perçue non seulement comme un besoin matériel, mais aussi comme un vecteur de transformation pédagogique. Elle permettrait notamment de renforcer les capacités techno-pédagogiques des enseignants et d'adapter les contenus aux réalités locales, ce qui rejoint les appels à contextualiser l'enseignement des langues dans les environnements africains (Kouassi, 2020). La gestion de la résistance au changement, également soulignée par les enseignants, renvoie à une problématique classique du changement organisationnel. Expliquer les raisons des ajustements aux différentes parties prenantes (enseignants, apprenants, administrateurs) apparaît comme une stratégie essentielle pour susciter l'adhésion et limiter les tensions. Cette démarche de communication transparente rejoint les travaux de Rogers (2003) sur la diffusion de l'innovation, qui montrent que la compréhension des bénéfices du changement est un levier crucial d'acceptation.

Concernant la stratégie de financement et de soutien institutionnel, les enseignants ont exprimé une vision systémique de la réforme : le financement ne servirait pas uniquement à acquérir des équipements, mais aussi à favoriser la formation continue, à soutenir la recherche pédagogique, et à faciliter des réformes administratives. Ce point est essentiel, car il souligne que l'ajustement des programmes n'est pas un acte isolé, mais un processus qui engage l'ensemble de l'écosystème éducatif. Cette perspective systémique rejoint les recommandations de l'OCDE (Schleicher, 2018), qui souligne que les réformes éducatives doivent être accompagnées d'un appui institutionnel cohérent et stable. Le développement professionnel continu, également cité par 92,31 % des enseignants, apparaît comme un levier fondamental de transformation. Il permettrait de maintenir les enseignants à jour face aux évolutions méthodologiques, technologiques et sociales, tout en les engageant dans une dynamique d'innovation. Ce constat rejoint les recommandations du Conseil de l'Agence européenne (2008), qui insiste sur la nécessité de doter les enseignants d'une posture réflexive et d'un bagage théorique solide, fondés sur une formation continue contextualisée.

Les enseignants ont aussi mis en avant, pour 53,85 % d'entre eux, la nécessité de l'adaptation aux besoins locaux, ce qui confirme une demande croissante de programmes plus souples, sensibles aux réalités régionales. Cette stratégie, bien qu'évoquée par une proportion plus réduite, est essentielle pour décoloniser et ré-ancrer les contenus pédagogiques dans les contextes africains (Ndoye, 2021). Elle permettrait notamment de mieux répondre aux attentes professionnelles locales et de favoriser une plus grande pertinence culturelle. En matière de qualité et d'évaluation, 65,38 % des enseignants ont plaidé pour l'adaptation des dispositifs d'évaluation aux nouveaux objectifs pédagogiques. Cette stratégie, largement soutenue, met en évidence une préoccupation fondamentale : celle d'assurer la cohérence entre objectifs, pratiques et outils d'évaluation. Les enseignants ont souligné l'importance des évaluations formatives pour détecter les lacunes, ajuster les contenus, et analyser l'efficacité des ressources utilisées. Ces remarques vont dans le sens d'une évaluation plus dynamique, centrée sur les apprentissages réels, et s'éloignant des modèles standardisés, souvent rigides.

Enfin, la promotion de l'inclusion et de l'équité, bien que citée par seulement 34,62 % des enseignants, constitue une stratégie essentielle pour garantir un accès équitable à une formation de qualité. Les enseignants ont souligné que l'ajustement des programmes devrait permettre de mieux prendre en compte la diversité des apprenants, notamment ceux issus de minorités ou ayant des besoins spécifiques. Cette stratégie rejoint les Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier l'ODD 4 sur l'éducation inclusive et équitable pour tous (UNESCO, 2019). Dans l'ensemble, les stratégies proposées par les enseignants ne se contentent pas de pallier les difficultés identifiées : elles ouvrent la voie à une transformation en profondeur du système de formation en FLE. Toutefois, certaines limites doivent être reconnues. D'abord, les propositions restent centrées sur les perceptions d'un échantillon restreint. Ensuite, l'absence d'une analyse comparative avec d'autres acteurs du système éducatif (étudiants, décideurs) limite la portée des conclusions. Néanmoins, cette étude a le mérite de faire émerger une vision intégrée, réaliste et ancrée dans le terrain, des conditions nécessaires à une modernisation effective des programmes.

Ainsi, cette recherche contribue à enrichir la réflexion sur la transformation des curricula dans les pays du Sud. Elle souligne que le succès de l'ajustement des programmes de formation en FLE dépendrait d'une combinaison de leviers : infrastructurels, pédagogiques, institutionnels et humains. Elle ouvre également la voie à de futures recherches sur les modalités concrètes d'implémentation de ces stratégies et sur les indicateurs de suivi de leur efficacité.

L'analyse des données de la Figure 3 met en lumière un consensus remarquable parmi les enseignants interrogés sur la nécessité de repenser les curricula de formation en Français Langue Étrangère (FLE), en tenant compte des mutations sociales, économiques, technologiques et écologiques du 21^e siècle. Ce résultat, particulièrement significatif, répond directement au troisième

objectif. Les réponses convergentes des 24 enseignants interrogés (100 %) montrent que cette question n'est pas simplement théorique mais d'une urgence pratique et stratégique.

L'un des apports majeurs de cette étude réside dans la confirmation empirique d'un changement de paradigme déjà amorcé dans la littérature récente (Perrenoud, 2013 ; UNESCO, 2021). En effet, les enseignants considèrent que l'alignement des programmes avec les réalités du marché du travail — par l'intégration des compétences numériques, la collaboration interculturelle et la résolution de problèmes complexes — constitue une réponse concrète aux critiques adressées aux formations jugées souvent trop théoriques ou déconnectées des attentes socioprofessionnelles. Cette recherche confirme également les réflexions antérieures sur l'urgence d'intégrer les technologies émergentes dans la formation initiale des enseignants (Tardif, 2006 ; Babay, 2003). L'insistance des répondants sur l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou encore les plateformes numériques illustre une prise de conscience claire de la part des praticiens : il ne s'agit plus simplement de numériser l'enseignement existant, mais de transformer en profondeur les approches pédagogiques. Cette mutation épistémologique confirme les analyses de Laurillard (2012) sur la nécessité d'une pédagogie adaptée aux environnements d'apprentissage numérique.

L'apport original de cette étude tient aussi à la mise en évidence de dimensions encore peu explorées dans la formation des enseignants de FLE, telles que l'intégration des enjeux globaux et des ODD dans les curricula. L'idée selon laquelle les programmes doivent permettre de former des citoyens critiques et engagés dans des problématiques planétaires (comme le climat ou les inégalités) rejoint les appels de l'UNESCO (2021) à une éducation pour le développement durable. La résonance avec les politiques éducatives internationales donne à cette étude une portée transnationale et prospective. Par ailleurs, le fait que seulement 29,17 % des enseignants aient évoqué la nécessité de développer l'apprentissage tout au long de la vie peut être vu comme une limite ou un angle mort à combler. Cette donnée révèle un déséquilibre possible dans la perception des enseignants, soulignant un besoin de formation continue et de sensibilisation accrue à l'évolution permanente des métiers de l'enseignement. D'un point de vue théorique, les résultats viennent renforcer les approches constructivistes et socioconstructivistes de l'apprentissage, en mettant l'accent sur la créativité, l'innovation, l'autonomie et la résolution de problèmes comme leviers pédagogiques. L'adhésion quasi unanime (95,83 %) à l'idée d'intégrer des démarches favorisant la pensée créative confirme la validité des modèles pédagogiques fondés sur la compétence et l'action (Le Boterf, 2010).

Enfin, cette étude fait avancer la réflexion scientifique en montrant que, pour que les programmes soient réellement transformateurs, ils doivent être pensés dans une logique systémique : intégration des enjeux globaux, anticipation des métiers de demain, développement de compétences transversales et adaptation constante aux technologies émergentes. La réévaluation des programmes apparaît ainsi non pas comme une simple réforme curriculaire, mais comme une démarche stratégique permettant de repositionner la formation des enseignants de FLE au cœur des dynamiques éducatives mondiales. En définitive, cette recherche contribue de manière significative à la littérature sur l'adaptation des programmes de formation des enseignants de FLE, en articulant les besoins du terrain, les attentes sociétales et les impératifs internationaux, tout en posant les bases d'un modèle de formation résolument tourné vers l'avenir.

Conclusion

Cette étude a permis de mettre en lumière plusieurs défis structurels et institutionnels qui freinent l'ajustement des programmes de formation en Français Langue Étrangère face aux exigences du monde contemporain. Les enseignants interrogés ont unanimement souligné des obstacles tels que l'insuffisance des ressources matérielles et technologiques, la résistance au changement au sein des

institutions, les limites en matière de financement ainsi que le manque de soutien politique ou administratif. Ces contraintes contribuent à ralentir les efforts de modernisation des curricula, même lorsque la volonté de changement est présente. Ce constat met en évidence un décalage entre la prise de conscience des transformations sociales, économiques et technologiques, et la capacité réelle des systèmes de formation à s'y adapter de manière structurelle et durable.

En ce qui concerne les objectifs spécifiques de l'étude, les résultats ont révélé plusieurs axes de réforme jugés prioritaires par les enseignants. L'intégration des compétences numériques dans les parcours de formation, la promotion de l'innovation pédagogique et de la pensée critique, ainsi que l'inclusion de contenus liés aux défis globaux comme le changement climatique, les inégalités sociales ou encore la santé publique, ont été unanimement identifiés comme nécessaires pour rendre les programmes plus pertinents. La totalité des enseignants a également insisté sur l'importance d'aligner les formations avec les besoins du marché du travail, en développant chez les futurs enseignants des compétences transférables telles que la collaboration interculturelle, la créativité ou encore la capacité à s'adapter à des environnements professionnels en mutation. D'autres aspects, comme l'encouragement à l'apprentissage tout au long de la vie ou la prise en compte des standards internationaux (notamment les Objectifs de Développement Durable), ont été évoqués de manière significative, bien que moins unanime.

Les implications de cette étude dépassent le cadre strict du FLE. Elles rejoignent des préoccupations plus larges concernant l'adéquation entre formation universitaire et société, la professionnalisation des enseignants, et la nécessité de construire des systèmes éducatifs capables de répondre aux réalités globales. Ces résultats peuvent servir de base à des réflexions institutionnelles sur la refonte des curricula dans d'autres disciplines, notamment dans les sciences humaines, l'éducation, les langues étrangères ou les sciences sociales. Par ailleurs, ils appellent à une action concertée entre les établissements de formation, les instances ministérielles et les organismes internationaux, afin de bâtir des politiques curriculaires cohérentes, ancrées dans les défis de notre temps.

Plusieurs pistes de recherche émergent naturellement de cette étude. Il serait utile d'approfondir l'analyse en élargissant le panel de participants pour inclure non seulement les enseignants, mais aussi les étudiants, les responsables de programmes, ainsi que les recruteurs. Une telle approche permettrait de croiser les perspectives et de mieux comprendre les attentes convergentes ou divergentes des différents acteurs impliqués dans la chaîne de formation. Des études comparatives entre établissements ou pays pourraient également enrichir la réflexion, en mettant en lumière des modèles de révision curriculaire réussis. Enfin, une recherche longitudinale pourrait évaluer dans le temps l'impact réel de l'intégration progressive de compétences numériques, interculturelles ou citoyennes dans les parcours de formation, notamment en ce qui concerne la qualité de l'enseignement, la motivation des apprenants, ou encore leur insertion professionnelle.

Ainsi, cette recherche apporte une contribution modeste mais essentielle à la réflexion sur l'adaptation des systèmes de formation en contexte francophone africain. Elle rappelle que l'avenir de l'enseignement des langues repose sur une capacité collective à penser l'éducation non seulement comme une transmission de savoirs, mais comme un levier de transformation sociale, économique et culturelle.

Remerciements

Je rends d'abord grâce à Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, de toute force et de tout réconfort. C'est par Sa grâce infinie que j'ai pu mener à terme ce travail, malgré les défis personnels et professionnels rencontrés en chemin. Qu'Il reçoive toute ma gratitude pour le souffle de vie, la paix intérieure et la persévérance qu'Il m'a accordés tout au long de ce parcours.

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à mes directeurs de thèse, le Professeur Muteba Kazadi et la Docteure Rose Auma, pour leur accompagnement rigoureux, leurs conseils éclairés, leur disponibilité constante ainsi que leur bienveillance académique. Leurs remarques constructives et leur exigence intellectuelle ont largement contribué à l'approfondissement et à la maturation de cette recherche. Qu'ils trouvent ici l'expression de mon profond respect et de ma sincère gratitude. Je remercie également tous les enseignants du FLE dans les universités publiques kenyanes qui ont généreusement accepté de participer à cette étude en remplissant le questionnaire avec sérieux et engagement. Leur contribution volontaire a été précieuse et essentielle à la réussite de cette démarche scientifique.

Enfin, mes pensées les plus affectueuses vont à mes fils, Clément et Nelson, pour leur patience, leur soutien affectif et leur compréhension tout au long de ce projet. Leur présence constante et leur encouragement silencieux ont été pour moi une source quotidienne de motivation et de courage. À tous, merci du fond du cœur.

Conflit d'intérêts

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts en lien avec cette recherche.

Références

- AUF. (2008). *Stratégie de l'AUF pour la formation initiale des enseignants*. Montréal: AUF.
- Babay, P. (2003). *Les fonctions et usages des TICE à l'école élémentaire*. Paris : Hachette Éducation.
- Commission européenne. (2019). *Compétences clés pour l'éducation et l'emploi du 21e siècle*. Bruxelles : Publications Office of the European Union. <https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/f86f41d1-a1b4-11e9-9d01-01aa75ed71a1>
- Conseil de l'Agence européenne. (2008). *Améliorer la formation initiale des enseignants: Synthèse des résultats de recherche*. Bruxelles, Belgique: Agence européenne pour les besoins éducatifs particuliers et l'éducation inclusive.
- Conseil de l'Europe. (2018). *Cadre de référence des compétences pour une culture de la démocratie*. Strasbourg: Conseil de l'Europe.
- Delors, J. et al. (1996). *L'éducation: Un trésor est caché dedans*. Paris : UNESCO.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). New York, NY: Teachers College Press.
- Kouassi, B. (2020). *Décoloniser l'éducation en Afrique: Entre héritages et innovations pédagogiques*. Dakar, Sénégal: Presses universitaires africaines.
- Laurillard, D. (2012). *Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology*. London: Routledge.
- Le Boterf, G. (2010). *Construire les compétences individuelles et collectives*. Paris: Éditions d'Organisation.
- Ndoye, M. (2021). *Défis et perspectives de l'enseignement supérieur en Afrique francophone*. Paris, France: Éditions Karthala.
- OECD. (2018). *The Future of Education and Skills: Education 2030 – The OECD Learning Compass*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/education/2030-project/>
- Perrenoud, P. (2013). *La compétence, une énigme et un enjeu central en formation*. Bruxelles : De Boeck.

- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York, NY: Free Press.
- Schleicher, A. (2018). *World Class: How to build a 21st-century school system*. Paris, France: OECD Publishing.
- Tardif, J. (2006). *L'évaluation des compétences: Documenter le parcours de développement*. Montréal : Chenelière Éducation.
- Tardif, M., & Lessard, C. (2004). *Le travail enseignant au quotidien : contribution à l'étude du travail dans les métiers de l'humain*. Bruxelles: De Boeck.
- UNESCO. (1998). *World Conference on Higher Education: Higher Education in the Twenty-first Century Vision and Action*. Paris : UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2019). *Rapport mondial de suivi sur l'éducation 2019: Migration, déplacement et éducation – Construire des ponts, pas des murs*. Paris, France: Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
- UNESCO. (2021). *Repenser nos futurs ensemble : Un nouveau contrat social pour l'éducation*. Paris: UNESCO.<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>

